

mexicon

Zeitschrift für Mesoamerikaforschung

Journal of Mesoamerican Studies – Revista sobre Estudios Mesoamericanos

Vol. XXXVIII

Juni 2016

Nr. 3

Contents

mexicon XXXVIII (3)

Cover

- Lola M. Kaiser, Iken Paap, Antonio Benavides Castillo
Hallazgo de un depósito de excéntricos
en Dzhehkabtún, Campeche, Mpo. de Hopelchén 57–60

Research Note

- Guido Krempel
A recently auctioned panel fragment
supposedly from Lacanha, Chiapas 61–64

Contributions

- Joshua J. Kwoka
Aztec commoner access to foreign trade goods:
a west mexican bronze needle
from the Teotihuacan Valley 65–69
- E. Cory Sills
Re-evaluating the ancient Maya salt works
at Placencia Lagoon, Belize 69–74

Recent Publications

- Books 74–75
Periodicals 76
Impressum 76

Cover

Hallazgo de un depósito de excéntricos en Dzhehkabtún, Campeche, Mpo. de Hopelchén

En el sitio maya de Dzhehkabtún – asentamiento que se desarrolló desde el Preclásico Tardío en la zona transitoria Puuc-Chenes – se registró la presencia de un significativo depósito de excéntricos de pedernal durante las recientes intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el lugar por el Instituto Ibero-Americano de Berlín en colaboración con el Centro INAH Campeche.

El depósito estaba conformado por ocho piezas excéntricas y una punta bifacial. Dos de los excéntricos fueron elaborados partiendo de puntas excéntricas, mientras que los restantes semejan herraduras, así como pequeñas mazas con tres puntas.

Los artefactos están dispuestos en un orden predeterminado y fueron encontrados *in situ* en un contexto cerrado dentro del relleno entre dos edificios del grupo habitacional 269–274. Es por ello que se le supone una función ritual, tal vez como ofrenda fundacional, si bien la interpretación es tentativa por ahora. También debe considerarse la orientación original del conjunto que aquí se presenta de manera que semeja un ser antropomorfo (cover) y orientado hacia el norte, según la tradición arqueológica ‘neutra’ (recuérdese que para los mayas antiguos el rumbo principal era el oriente).

La presencia de excéntricos ha sido registrada en toda el área maya y existe una gran cantidad de de diferentes tipos, tallados en pedernal u obsidiana y utilizados sobre todo como ofrendas dedicatorias (Clark 1997: 49; Willey 1972: 181–182). Sin embargo, son escasos los datos de conjuntos de excéntricos procedentes de contextos arqueológicos (Aoyama 2009; Braswell *et. al.* 2006: 321; Coe 1959; Moholy-Nagy y Coe 2008; Proskouriakoff 1962: 321–442; Rovner y Lewenstein 1997; Pitcavage y Braswell 2009: 867; Willey 1972). Especialmente en las Tierras Bajas del norte hay una carencia de información, lo que dificulta la realización de un análisis comparativo que permita alcanzar una interpretación funcional o iconográfica. A pesar de que muchos artefactos singulares de similares características morfológicas se encuentran actualmente en museos o colecciones privadas, en la mayoría de los casos se desconoce su origen y el hecho de si fueron hallados formando parte de un conjunto. En particular, sería muy interesante disponer de estos datos para poder realizar una comparación con la composición de los nueve elementos del depósito de Dzhehkabtún, que hasta el momento parece ser único para esta región. El ejemplo más cercano – aun también fuera de su contexto original – es un ejemplo de cuatro excéntricos adquiridos a finales del siglo XIX por Teoberto Maler en Ticul, a unos 80 km al noreste de Dzhehkabtún (Sellen y Lowe 2009: 60–61, 69), representados en una fotografía por Maler que hoy se encuentra en el Instituto Ibero-Americano de Berlín.

Lola M. Kaiser, Iken Paap, Antonio Benavides Castillo
Proyecto arqueológico Dzhehkabtún
<<http://dzk-online.de>> (03.05.2016)

Cover: Dzhehkabtún, 2015: Depósito de excéntricos, lote 472.

Referencias bibliográficas

- Aoyama, Kazuo
2009 *Elite craft producers, artist, and warriors at Aguateca: Lithic analysis*. Monographs of the Aguateca Archaeological Project First Phase, 2. Salt Lake City: University of Utah Press.
- Braswell, Geoffrey E., Sherry A. Gibbs, Christian M. Prager y Cassandra R. Bill
2006 “Interacción, migración y la emergencia de una ciudad maya: Evidencia nueva de Pusilhá, Belice”. En: *Los Investigadores de la Cultura Maya* 15(2): 317–328. <http://pages.ucsd.edu/~gbraswel/docs/Braswell%20CV_Chapters%20in%20Invited%20Symposium/Braswell%20et%20al%202006c.pdf> (28.05.2016).
- Clark, John E.
1997 “La fabricación de instrumentos de piedra en Mesoamérica”. En: *Arqueología Mexicana* 5(27): 42–51.
- Coe, William R.
1959 *Piedras Negras archaeology: Artifacts, caches, and burials*. Museum Monographs. Philadelphia: University of Pennsylvania.
- Moholy-Nagy, Hattula y William R. Coe
2008 *The artifacts of Tikal: Ornamental and ceremonial artifacts and unworked material*. Tikal Report, 27(A). Philadelphia: University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology.

Proyecto Arqueológico Dzehkabtun 2015:
Estructura 273, Q: 9951/20376
Lote: 472: Depósito de Excéntricos
1 - 9: p906 – p914
(montaje y fotografías: L. Kaiser
dibujos: L. Kaiser & R. Torres)

Fig. 1. Depósito de excéntricos, dibujos de los nueve elementos.

Fig. 2. Depósito de excéntricos, localización al norte de la estructura 273 (dibujo: L. M. Kaiser).

Fig. 3. Los edificios 273 y 260 y las áreas excavadas en 2015.

Fig. 4. Excéntricos de la colección de Teoberto Maler. Fotografía de Maler en el legado de Eduard Seler, Instituto Ibero-Americano de Berlín (foto: cortesía Adam Sellen).

Rovner, Irwin y Suzanne M. Lewenstein
1997 *Mayan stone tools of Dzibilchaltún, Yucatán, and Becán and Chicanná, Campeche*. New Orleans: Middle American Research Institute, Tulane University.

Sellen, Adam T. y Lowe, Lynne S.
2009 "Las antiguas colecciones arqueológicas de Yucatán en el Museo Americano de Historia Natural". En: *Estudios de cultura maya* 33: 51-71. <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-25742009000100003&lng=es&nrm=iso> (03.05.2016).

Fig. 5. La ofrenda durante la excavación.

Fig. 6. El depósito de excéntricos *in situ*.

Wiley, Gordon R.
1972 *The artifacts of Altar de Sacrificios*. Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, 64(1). Cambridge: Harvard University.